

English version below

Anunciación. Fragmento de un retablo

[Bigarny, Felipe](#) [estilo de] (Langres, Borgoña, ca. 1473 - Toledo, 1542)

Nº inventario: 431 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Relieve](#)

Datación: ca. 1515-1530

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Dimensiones: 124.5 x 90.2 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Anunciación](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Museo de Arte Sidney y Lois Eskenazi, Universidad de Indiana](#)

(Bloomington, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 65.112

Historia del objeto

Este relieve formaba parte de un retablo hoy desaparecido. Se han localizado nueve paneles procedentes del conjunto, ocho de ellos situados en el Museo de Arte Sidney y Lois Eskenazi (Universidad de Indiana, Estados Unidos) y uno en Hearst Castle (San Simeón, California, Estados Unidos). Las escenas que se conservan del conjunto en el Museo de Arte Sidney y Lois Eskenazi son las siguientes: Anunciación, Nacimiento de Cristo, Nacimiento de la Virgen, Desposorios de la Virgen, Visitación, Adoración de los Reyes Magos, Presentación de Cristo en el Templo y Huida a Egipto. Por su parte, en Hearst Castle se encuentra un relieve con la Presentación de la Virgen en el Templo (Stratton, 1994; Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012).

Además, según la información proporcionada por Caleigh Law, asistente del Museo de Arte Sidney y Lois Eskenazi, existe una escultura de la [Asunción de María](#) en el Loyola University Museum of Art (Chicago, Estados Unidos) que también formaría parte del retablo. Esta pieza fue atribuida al círculo de Felipe Bigarny por Stratton (1994).

Si bien los relieves se han atribuido a Felipe Bigarny por sus características formales, no consideramos que esta hipótesis sea correcta. Aunque no contamos con documentación al

respecto, nos inclinamos por pensar que proceden de Burgos debido al estilo y la forma de trabajar las figuras, así como la policromía de las mismas. Sea como fuere, no podemos precisar el origen exacto de esta obra ni el momento en el que salió del país. Tenemos noticias de que Pedro Ruiz, un anticuario establecido en Álava, vendió el relieve de la Presentación de la Virgen en el Templo que se encuentra actualmente en Hearst Castle a principios del siglo XX. ¿Pudo ser dicho anticuario el responsable de la venta y exportación de todo el conjunto?

En el segundo tercio del siglo XX estos ocho relieves estuvieron en la colección particular de William Armstrong Fairburn, en Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos). Posteriormente, tras su fallecimiento los bienes se dispersaron, siendo vendidos en 1962 por Savoy Art & Auction Galleries (Nueva York, Estados Unidos). Ese mismo año fueron adquiridos por Edward R. Lubin, un anticuario que residía en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos). Finalmente, James S. Adams compró los ocho relieves en memoria de su mujer, Marvelle Warne Adams, y se los regaló al Museo de Arte Sidney y Lois Eskenazi, donde se encuentran en la actualidad.

Descripción

Este relieve representa la Anunciación, momento en el que el arcángel Gabriel anuncia a María que va a ser madre. La Virgen, visiblemente turbada, se encuentra arrodillada sujetando la página de un libro con una mano y con la otra apoyada en el pecho. La escena se sitúa en una habitación burguesa donde destaca la cama con dosel en la esquina derecha del relieve. Al fondo un vano por donde entra el Espíritu Santo en forma de paloma permite ver el paisaje. La monumentalidad de las figuras, así como la policromía de las mismas remite al ámbito castellano, concretamente a Burgos.

Ubicaciones

- ca. 1965

MUSEO

[Museo de Arte Sidney y Lois Eskenazi, Universidad de Indiana, Bloomington \(Estados Unidos\)](#)

- 1962 - 1965

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Edward R. Lubin, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1962

CASA DE SUBASTAS

[Savoy Art & Auction Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1962

COLECCIÓN PRIVADA

[William Armstrong Fairburn, Morristown \(Estados Unidos\)](#)

- XVI - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- BREWER, Nanette; ISTRABADI, Juliet; MCCOMAS, Jennifer, PELRINE, Diane y STUBBS, Judith (2016): *Indiana University Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art: guide to the collection*, Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art, Bloomington, p. 198.

- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador", Cátedra, Madrid, pp. 546-547.*](#)
- STRATTON, Suzanne (1994): *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in U. S. Collections*, University of Washington Press, Washington, p. 160.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Annunciation. Fragment of an altarpiece

[Bigarny, Felipe](#) [style of] (Langres, Borgoña, ca. 1473 - Toledo, 1542)

Inventory number: 431 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Relief](#)

Date: ca. 1515-1530

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Dimensions: 49 x 35 1/2 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Anunciación](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art, Indiana University](#) (Bloomington, United States)

Inventory number in current collection: 65.112

Object History

This relief was part of an altarpiece that no longer exists. Nine panels from the ensemble have been located, eight of them in the Sidney and Lois Eskenazi Art Museum (Indiana University, USA) and one in Hearst Castle (San Simeon, California, USA). The scenes preserved from the set at the Sidney and Lois Eskenazi Art Museum are as follows: Annunciation, Birth of Christ, Birth of the Virgin, Betrothal of the Virgin, Visitation, Adoration of the Magi, Presentation of Christ in the Temple and Flight into Egypt. For its part, in Hearst Castle there is a relief with the Presentation of the Virgin in the Temple (Stratton, 1994; Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012).

In addition, according to information provided by Caleigh Law, assistant to the Sidney and Lois Eskenazi Art Museum, there is a sculpture of the [Assumption of Mary](#) in the Loyola University Museum of Art (Chicago, United States) that would also be part of the altarpiece. This piece was attributed to the circle of Philip Bigarny by Stratton (1994).

Although the reliefs have been attributed to Philip Bigarny because of their formal characteristics, we do not consider this hypothesis to be correct. Although we do not have documentation in this regard, we are inclined to think that they come from Burgos due to the style and way of working the figures, as well as their polychromy. Be that as it may, we cannot determine the exact origin of this work nor the moment in which it left the country. We have news that Pedro Ruiz, an antique dealer established in Alava, sold the relief of the Presentation of the Virgin in the Temple that is

currently located in Hearst Castle at the beginning of the 20th century. Could this antique dealer have been responsible for the sale and export of the whole set?

In the second third of the 20th century these eight reliefs were in the private collection of William Armstrong Fairburn, in Morristown (New Jersey, United States). Subsequently, after his death, the assets were dispersed, being sold in 1962 by Savoy Art & Auction Galleries (New York, United States). That same year they were acquired by Edward R. Lubin, an antique dealer residing in Manhattan (New York, United States). Finally, James S. Adams bought the eight reliefs in memory of his wife, Marvelle Warne Adams, and gave them to the Sidney and Lois Eskenazi Art Museum, where they are currently housed.

Description

This relief represents the Annunciation, the moment in which the archangel Gabriel announces to Mary that she is going to be a mother. The Virgin, visibly troubled, is kneeling holding the page of a book with one hand and with the other resting on her chest. The scene is set in a bourgeois room where the canopied bed in the right corner of the relief stands out. In the background, an opening through which the Holy Spirit enters in the form of a dove allows a view of the landscape. The monumentality of the figures, as well as the polychromy of the same ones refers to the Castilian environment, specifically to Burgos.

Locations

- ca. 1965

MUSEUM

[Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art, Indiana University, Bloomington \(United States\)](#)

- 1962 - 1965

DEALER/ANTIQUARIAN

[Edward R. Lubin, New York \(United States\)](#)

- ca. 1962

AUCTION HOUSE

[Savoy Art & Auction Galleries, New York \(United States\)](#)

- ca. 1962

PRIVATE COLLECTION

[William Armstrong Fairburn, Morristown \(United States\)](#)

- XVI - present

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- BREWER, Nanette; ISTRABADI, Juliet; MCCOMAS, Jennifer, PELRINE, Diane y STUBBS, Judith (2016): *Indiana University Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art: guide to the collection*, Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art, Bloomington, p. 198.
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador". Cátedra, Madrid, pp. 546-547.*](#)
- STRATTON, Suzanne (1994): *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in U. S. Collections*, University of Washington Press, Washington, p. 160.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [The Eskenazi Museum of Art, Bloomington.](#)

